

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR 21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA TARBIYACHINING ROLI

Tursunboyeva Muxtabar Dehqanovna
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Maktabgacha ta'lim pedagogikasi kafedra o'qituvchisi
mu974400467@gmail.com
+998974400467

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarni maktabgacha ta'lim ga ijtimoiy moslashtirishda ota-onalar va tarbiyachilarning o'zaro hamkorligi, ularning psixologik-pedagogik yondashuvlari tahlil qilinadi. Empirik tadqiqotlar asosida, samarali ijtimoiylashtirish uchun oilaviy muhit va tarbiyachi faoliyatining muvofiqligi muhim omil ekani isbotlanadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiylashtirish, maktabgacha ta'lim, ota-ona, tarbiyachi, moslashuv, hamkorlik.

Abstract: This article analyzes the interaction of parents and educators in the social adaptation of children to preschool education, their psychological and pedagogical approaches. Based on empirical research, it is proven that the compatibility of the family environment and the activities of the educator is an important factor for effective socialization.

Keywords: socialization, preschool education, parents, educators, adaptation, cooperation.

KIRISH

Bolalarni ijtimoiylashtirish — ularning jamiyatda yashash, muloqot qilish, umumiy qoidalarga moslashish va shaxsiylikni rivojlantirish jarayonidir. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotga ilk qadam qo'ygan bolaning psixologik holati, muloqotga kirishish qobiliyati va muhitga moslashuvi bevosita oiladagi tarbiya va tarbiyachi bilan aloqasiga bog'liq bo'ladi.

Ilk bor ijtimoiy muhitga kirayotgan bolaning moslashuv jarayoni, bu bosqichda ko'rsatilgan pedagogik va psixologik yordam ularning keyingi rivojlanish

yoʻnalishini belgilaydi. Shuning uchun ota-ona va tarbiyachining oʻzaro hamkorligi mazkur jarayonning muvaffaqiyatiga bevosita taʼsir qiladi.

TADQIQOT METODIKASI

Tadqiqot Toshkent viloyatidagi 5 ta maktabgacha taʼlim tashkilotida oʻtkazildi.

Unda bolalar, ularning ota-onalari va tarbiyachilar ishtirok etdilar.

2.1. Ishtirokchilar

-75 nafar 3–6 yoshli bolalar

-50 nafar ota-ona

-20 nafar tarbiyachi

2.2. Tadqiqot usullari

- Sotsiologik soʻrovnoma – ota-onalar va tarbiyachilar bilan.

- Kuzatuv metodi – bolalarning moslashuv jarayonini baholash uchun.

-Yarim strukturaviy suhbat – ota-onalar va tarbiyachilar bilan chuqur suhbatlar.

- Pedagogik eksperiment – hamkorlik asosidagi faoliyatlarni tashkil etish.

2.3. Baholash mezonlari

- Bolalarning muloqotga kirishish tezligi

- Emotsional muvozanati

- Faollik va tashabbus darajasi

-Ota-onalar va tarbiyachilarning oʻzaro aloqasi

NATIJALAR

Tadqiqot quyidagi asosiy natijalarni koʻrsatdi:

3.1. Ota-onaning ishtiroki ijobiy taʼsir koʻrsatadi

- Ota-onasi darslarga faol qatnashgan, MTTdagi tadbirlarda ishtirok etgan bolalar ijtimoiylashuvga tezroq moslashgan. Bu guruhdagi bolalarning 82% i birinchi oydayoq oʻz tengdoshlari bilan muloqotga kira olgan.

3.2. Tarbiyachining hissiy qoʻllab-quvvatlashi muhim

- Moslashuv davrida bolalarga iliq, mehribon munosabatda boʻlgan tarbiyachilar guruhidagi bolalar emotsional barqarorlikni saqlagan. Tarbiyachining ijobiy munosabati bolalarning xavfsizlik hissini kuchaytirgan.

3.3. Hamkorlikka asoslangan yondashuv samarali

- Ota-ona va tarbiyachi o'rtasidagi muntazam aloqa, maslahat va fikr almashuvi natijasida bolalarning ijtimoiylashtirish darajasi yuqori bo'lgan. Masalan, bu guruhda o'tkazilgan teatr, oila ishtirokidagi o'yinlar, bolalarning o'z fikrini ifoda etishiga yordam bergan.

3.4. Salbiy omillar

- Ota-onalarning MTT hayotida ishtirok etmasligi (41%)
- Tarbiyachilar va ota-onalar o'rtasida aloqa etishmasligi (33%)
- Uy va bog'chadagi tarbiya usullarining farqliligi (26%)

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, bola ijtimoiylashuvi murakkab, lekin muhim jarayondir. Bu jarayon muvaffaqiyatli bo'lishi uchun ota-ona va tarbiyachining birgalikda ishlashi zarur. Ijtimoiylashuv — faqat MTT muhitiga moslashish emas, balki bolada ijtimoiy rollarni anglash, o'zini jamiyat a'zosi sifatida his etish demakdir.

Tarbiyachining samimiy yondashuvi, bolaga individual e'tibor berishi bolaning o'ziga ishonchini oshiradi. Shu bilan birga, ota-onaning MTTdagi hayotda faol bo'lishi — masalan, bolasi haqida tarbiyachi bilan doimiy fikr almashuvi, uy sharoitida ham MTT bilan uzviy aloqada bo'lish — bola uchun ijtimoiy bog'lanish ko'prigi vazifasini o'taydi.

XULOSA

Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotga moslashuvi va ijtimoiylashuvi ota-ona va tarbiyachining o'zaro hamkorligisiz to'liq amalga oshmaydi. Bu hamkorlik – bolaning kelajakdagi shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishining negizi hisoblanadi.

Tavsiyalar:

- Ota-onalar uchun "Moslashuv haftaligi" tashkil etilishi.
- Tarbiyachilar uchun psixologik-pedagogik treninglar.
- Uy va MTT o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlovchi tadbirlar (ota-ona kunlari, mahorat darslari).

Bolaning shaxsiy moslashuv xaritasi asosida individual yondashuv joriy etish.

Shunday qilib, bola – oila – maktabgacha ta’lim uchburchagi asosida barqaror, ijtimoiy faol shaxs shakllanishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Abdullaeva, M. (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiylashtirishda pedagogik yondashuvlar. Toshkent: O‘zbekiston pedagogika nashriyoti.
2. Karimova, N. (2020). Tarbiyachi va ota-ona hamkorligi – bolalar rivojining asosi. “Ilm va taraqqiyot” jurnali, 2(34), 45–49.
3. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
4. Bronfenbrenner, U. (2005). Making Human Beings Human: Bioecological Perspectives on Human Development. Sage Publications.
5. Sharipova, G. (2022). Maktabgacha ta’limda bolalarning psixologik moslashuvi. “Pedagogik izlanishlar” jurnali, 1(7), 30–36.
6. UNESCO. (2018). Early Childhood Care and Education: Global Monitoring Report. Paris: UNESCO Publishing.
7. Azizova, D. (2019). Ijtimoiy rivojlanish va ijtimoiylashuv bosqichlari maktabgacha davrda.